

Sección 10, Tema A, Actividad 1

Indague

En esta última Sección del Curso – Taller, habremos de prepararnos para cerrarlo capitalizando lo que hemos experimentado en nosotros mismos para dirigirlo a la producción más educada de experiencias o contextos de estudio.

Para empezar la exploración de aquello que está ocurriendo en clase con relación al Pensamiento Algebraico en su grado y nivel, grabe el video de una clase de álgebra cualquiera en su plantel y luego analícnlo en reunión de academia teniendo en mente los siguientes tres cuestionamientos:

- a. ¿Qué ideas algebraicas fundamentales (contenido) está el profesor tratando de enseñar? Piense retrospectivamente acerca de su propia experiencia en este Curso – Taller con relación a: los patrones, las funciones, la linealidad, el razonamiento proporcional, funciones no lineales (cuadrática, exponencial, periódicas) y estructuras algebraicas.
- b. ¿Qué clase de herramientas para el pensamiento matemático está tratando de desarrollar el profesor? Piense retrospectivamente en los procesos que identificamos en las primeras sesiones: habilidades para resolver problemas, habilidades para la representación y habilidades para el razonamiento.
- c. ¿Cómo mostrarán los estudiantes su conocimiento del contenido que se aborda? ¿Qué tendría que hacer el profesor para validar el pensamiento de los estudiantes?

Problema A1

Haga una reflexión retrospectiva de su propia experiencia con relación a las preguntas planteadas en a., b. y c.

Problema A2

¿Cómo es que el Profesor que fue grabado en el video incorpora el concepto de "hacer" y "deshacer" en la solución de ecuaciones?

Problema A3

¿Cómo y qué piensan los estudiantes acerca de la resolución de ecuaciones mediante el recurso de retrotraer operativamente las operaciones descritas en ellas?

http://www.saboralgebra.com/

Sección 10, Tema B, Actividad 1

Un Ejemplo para Desarrollar Pensamiento Algebraico

Los Principios y Estándares (2000) del National Council of Teachers of Mathematics identifican los siguientes conceptos como aquellos que todos los estudiantes debieran cubrir y comprender.

- Entendimiento de patrones, relaciones y funciones.
- Representación y análisis de situaciones matemáticas y estructuras usando símbolos matemáticos
- Uso de modelos matemáticos para representar y entender relaciones cuantitativas
- Análisis del cambio en una diversidad de contextos

En los salones de clase, el entendimiento y manejo de los patrones incluye las siguientes expectativas:

- Representación, análisis y generalización de una variedad de patrones con tablas, gráficas, palabras y, cuando es posible, reglas simbólicas.
- Relacionar y comparar diferentes formas de representación para las relaciones
- Modelar y resolver problemas contextualizados usando diversas representaciones, tales como gráficas, tablas y ecuaciones.

En esta sección abordaremos algunos problemas y situaciones que estimulan al pensamiento algebraico en lo relacionado con estos estándares, así como exploraremos algunos recursos para formular preguntas que lo promuevan.

La tarea para usted profesor es examinar estos problemas con el ojo crítico de alguien que ha tomado este Curso-Taller y está iniciándose en el ver el pensamiento algebraico desde una perspectiva más enterada.

Considere la situación que se describe enseguida:

Pedro Pérez Pellicer está diseñando albercas cuadradas. Cada alberca tiene un centro cuadrado que es el área en donde está el agua. Pedro usa mosaicos azules para representar al agua. Alrededor de cada alberca está un borde de mosaicos en blanco. He aquí una figura de tres de las albercas más pequeñas diseñadas por Pedro, con mosaicos azules para el interior y mosaicos blanco en la orilla.

Alberca 1

Alberca 2

Alberca 3

http://www.saboralgebra.com/

Problema B1

¿Qué preguntas haría usted como un estudiante de matemáticas acerca de la situación antes descrita?

Problema B2

¿Cómo es que sus preguntas reflejan el contenido algebraico de la situación?

Ahora nos enfocaremos sobre las preguntas que usted pretendería que sus estudiantes hicieran en el salón de clase. Usted posiblemente estaría interesado en nuevas formas de representar las relaciones entre algunos números: el número de mosaicos de cada color y el número de modelo de la alberca, y luego usar estas representaciones para predecir lo que ocurrirá cuando las albercas sean muy grandes.

Problema B3

¿Qué patrones, conjeturas y preguntas anticipa usted que harán sus estudiantes conforme trabajan con esta situación?

Problema B4

¿Qué preguntas podría usted hacer como profesor para licitar y extender el pensamiento de los estudiantes en el nivel en que trabaja?

Problema B5

Recuerde el marco de trabajo que exploró en la Sección 2 cuando anduvo a la búsqueda de patrones: descubrirlos, describirlos, explicarlos y usar los patrones para predecir. ¿Cuál de estas habilidades usarán sus estudiantes para aproximarse a la solución de este problema?

Problema B6

En la siguiente secuencia aparecen 4 palillos en el primer término, 7 palillos en el segundo término y 10 palillos en el tercer término.

¿Cuántos palillos estarán en el cuarto término? Si usted continúa con el patrón, ¿Cuántos palillos necesitará para hacer el quinto término? ¿el sexto? ¿el décimo?

¿Qué preguntas podría usted hacer para desarrollar la habilidad de los estudiantes para describir este patrón?

Problema B7

¿Qué preguntas podría usted hacer para desarrollar las habilidades predictivas de los estudiantes? ¿En qué sentido podría ayudar el partir de datos numéricos de situaciones reales?

http://www.saboralgebra.com/

Sección 10, Tema C, Actividad 1

Patrones que Ilustran Pensamiento Algebraico

Muchos estudiantes encuentran que el tener un contexto o situación específica les ayuda a pensar en las ideas algebraicas.

Para cada uno de los problemas propuestos, encuentre una solución matemática y de respuesta a cada una de las preguntas siguientes:

- ¿Cómo daría usted solución al problema?
- ¿Cuál es el contenido algebraico en el problema?
- ¿Cómo piensa usted que sus estudiantes debieran resolver el problema? ¿Qué diversidad de representaciones podrían usar?
- ¿Qué pregunta o preguntas podría usted hacer para lograr el proceso "hacer y deshacer"?

He aquí la situación:

Un grupo de 8 adultos y 2 niños necesitan cruzar un río. Ellos tienen un pequeño bote que puede transportar alternativamente a 1 adulto, a 1 niño o a 2 niños.

Problema C1

¿Cuántos viajes sencillos le tomaría al grupo entero de 8 adultos y 2 niños para cruzar el río? Clarifique cómo encontró la respuesta.

Problema C2

¿Qué tantos viajes sencillos harían en total 6 adultos y 2 niños?

Problema C3

¿Cuántos viajes sencillos les tomaría a 15 adultos y 2 niños?

Problema C4

¿Cuántos para 23 adultos y 2 niños?

Problema C5

¿Cuántos viajes les tomaría a 100 adultos y 2 niños?

Problema C6

Explique cómo encontraría el número de viajes sencillos necesarios para que cualquier número de adultos y 2 niños cruzaran el río.

http://www.saboralgebra.com/CO

Sección 10, Tema D, Actividad 1

Critique y Afine

Se trata ahora de capitalizar lo experimentado en este Curso – Taller, criticando y afinando, tanto el diseño como el uso de los contextos que se ponen a consideración.

Para cada uno de los siguientes problemas, de respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Qué ideas algebraicas están contenidas en este problema?
- ¿Cómo son usados los patrones en este problema?
- ¿Qué contenidos matemáticos cree usted que aprenderán sus estudiantes a partir de éste problema?
- ¿Cómo modificaría usted el problema, o qué preguntas adicionales podría usted hacer para incorporar el análisis de patrones a la labor de estudio del estudiante –valga la redundancia?

Problema D1

¿Cuántos mosaicos habrá en la octava figura de este patrón? ¿Cómo lo justifica?

Problema D2

- Haga una gráfica de los siguientes elementos del “patrón-V”
- ¿Es posible que alguna figura con el patrón-V tenga 84 puntos? En cualquier caso, justifique su respuesta.
- ¿Cuántos pares de puntos hay en cada línea horizontal del patrón-V?
- ¿Cuántos puntos habrá en las siguientes seis figuras del patrón-V?
- Dibuje una figura del patrón-V que tenga 19 puntos
- Llene la tabla siguiente. El *número-V* significa el número de pares de puntos en cada línea horizontal. Describa cualquier patrón que usted perciba.

http://www.saboralgebra.com/

Número-V	Número de puntos
1	3
2	5
3	7
4	
5	
6	

El Problema D1 fue tomado de *Gateways to Algebra and Geometry, An Integrated Approach* by John Benson, Sara Dodge, Walter Dodge, Charles Hamberg, George Milauskas, And Richard Rukin. Copyright 1997 by McDougal Little Inc. Todos los derechos reservados. Usado con permiso de McDougal Little Inc..

El Problema D2 fue tomado de *Ups and Downs, Student Book* p.6. Reprinted from *Mathematics in Context*, copyright 1998, con permiso de Encyclopaedia Britannica Inc.

<http://www.sopora-en-linea.com/CV>

Tarea Sección 10

Problema T1

Entreviste a un profesor de matemáticas. Elija uno de los problemas de esta sección y pregúntele algo equivalente a:

- a. ¿Cómo y/o en qué sentido los contenidos de éste problema podrían ser útiles para promover el pensamiento algebraico de los estudiantes de su clase?
- b. ¿Por qué piensa que los contenidos de este problema son importantes?
- c. ¿Cómo podría ser extendido este problema por sus estudiantes?

Problema T2

Entre los materiales cotidianos de su clase, elija un problema entre aquellos que antes ha usado y del que usted crea podría servirle para promover el pensamiento algebraico. Si después de haber tomado este Curso-Taller usted fuera a enseñar ahora algún contenido matemático usando ese problema, ¿cómo lo modificaría o extendería para sacarle más provecho en la promoción del pensamiento algebraico de sus estudiantes?

<http://www.saboralgebra.com/CV>

